

Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)

Питання про поняття і терміни, про їх побудування у мові сучасної філософії чи права, про їх катастрофічне знецінювання (у повсякденної свідомості, у науці і практиці) неминуче переростає для нас у питання про мову взагалі й у питання про слово, про його передісторію і долю у традиції. Це питання не здається випадковим або зайвим вже тому, що це – ще одна можливість наблизитися до пізнання універсальності традиції та її «слова», до його невичерпної глибини, до його “елліністичної природи”, яка, можливо, зовсім не усвідомлюється сучасною людиною. Так, слово “закон” і сама філософська ідея «закону», яка відбита вже у найдавніших пам’ятках Київської Русі, заслуговує на уважний розгляд з точки зору розуміння проблеми “забуття” або втрати глибинних духовних основ, метафізичної природи філософського словника нашої мови, що народжувалась ніби “із небуття” за часів прийняття Православ’я східними слов’янами й наполегливої праці Святих братів Кирила і Мефодія. Цієї проблеми торкались у своїх дослідженнях сучасні філологи, філософи, культурологи, правознавці, такі як Є.М.Верещагін, В.С.Горський, В.В.Колесов, С.Матхаузерова, В.Н.Топоров та інші. Але досі бракує окремого дослідження, у якому б здійснювалася цілісна філософська реконструкція вказаного поняття та сфери його побутування в філософській думці Давньої Русі.

Тим самим, основна мета представленої роботи дослідження поняття Закон, що з’являється у словнику філософського й правового мислення Русі під впливом східнохристиянської православної традиції.

За своїм походженням слово “законъ” - це слово книжне. Вперше у давньослов’янській мові воно з’являється у перекладах з грецької і в оригінальних слов’янських текстах Святих Кирила і Мефодія як тотожне грецькому νόμος; Однак, не дивлячись на те, що дане слово -- книжне за походженням, обидві його складові словесні форми і префікс “за” і корінь “конъ” - споконвічно слов’янські. Як відомо, Святі брати були не тільки перекладачами, але й співтворцями давньослов’янського книжного слова. Вони, як зазначають сучасні вчені, використовували так званий “прийом транспозиції, тобто переклад слов’янського ... слова у розряд термінів, перенісши на нього ... особливий комплекс відомостей і асоціацій” [1, 107]. Саме так давньослов’янське слово наповнювалось новими значеннями - змістом, вводилось у новий християнський контекст [2, 86]. При цьому Святі брати, відтворюючи кожне таке слово, враховували і його давньослов’янську етимологію, і його первісні значення. Так, у давньослов’янських текстах ми зустрічаємо дві основні групи значень поняття Закон. Першу з них умовно можна назвати “буттєві начала”, «буттєві властивості» (“начало”, “джерело”, “основа всього сущого”, “причина”, “субстанція”), просторово-тимчасові характеристики (“точка відліку”, “виникнення”, “поява”). Другу – “начала соціального буття”: це і “перші люди” (“глава”, “начальник”, “вождь”, “керівник”), начала і порядок соціальної ієрархії, “початкові властивості перших людей” (“керівництво”, “управління”, “влада”), спосіб існування соціуму (“державна”,

“царство”) [3, 348; 4, 400; 5, 303-307].

Інший суттєвий бік розуміння концепту “закон” в давньоруській традиції, який найбільш яскраво виявляється в “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона, пов’язаний з рядом протилежних значень слова “конь”, які зберігаються в словах “конець”, “кінцевий” (“кінчає”, “кончаватися”, “кончавати”, “кончатися”), а також “край”, “межа”, “рубіж”, “грань”, які визначають кінцеві межі: буття і небуття, життя і смерті, простору і часу; у тому числі і межі соціального буття роду, племені, народу, країни, вітчизни; межі влади, управління, межі “своєї правди”, своєї віри [6, 273-276; 7, 249-250].

Звідси, якщо йти за внутрішнім значенням староруського поняття-образу “конь”, то “за-конь” це перш за все абсолютний початок, першоджерело, по-кон, αρχε, те, що первинне споконвіку. І, разом з тим, це абсолютне завершення, “їже не преїдеши”, кінцева межа, край, рубіж. У цій багатозначності “конь” для стародавніх книжників стає тотожним грецькому телος, у граничному значенні “абсолютного завершення”, “закінчення”, “результату”, тобто вказує, на основну характеристику буття - бути завершеним [8, 140]. А також ми зустрічаємо його у значеннях, що характеризують соціальне буття в його ієрархічному ладі, освяченому “вищою владою”, “правителями” і “урядом”. У буквальному розумінні, “за-кон” - це “за-кінець, за-край”, це те завершення, за яким вже небуття, “тьма кромє”. І одночасно - те, що виявляє буття, що показує його як дійсність, знаходячи його основу, начало, субстанцію, виявляє зримі і умоглядні межі влаштованого соціального світу - космосу, позначаючи його зовнішні і внутрішні грані, обсяги його просторово-часового існування. Крім того, “за-конь” - це і виявлення внутрішнього порядку в бутті, його ієрархічного соціального устрою, що сходить від вищої влади й безпосередньо чинить законність, порядок, лад і чин.

І як начало, і як завершення, закон, з одного боку, є перш за все фундаментальною характеристикою буття, нескороминущою його властивістю бути “під-законним” або, як писав староруський книжник Іларіон, “возаконенним”, тобто, таким, який був в за-коні, введеним в законність. Інакше кажучи, закон - це те, що визначає буття, задає йому сенс і мету, адже в самій антиномічній єдності значень і як αρχε, і як телος - закон ніби вказує на те, що знаходиться за межами буття й тим самим переносить просторові і часові параметри в сферу необмеженого буття, де немає ні початку, ні кінця, або, краще сказати, де початок і кінець злиті. Таким чином, закон вказує на своє джерело і причину як понад-буттєву, метафізичну, тобто на сферу Божественного, на понад-буття. І це ще раз підкреслює, що закон не може бути яким завгодно автономним або самодостатнім, що походить сам із себе. Так, для давньоруського книжника митрополита Іларіона, як і для всієї православної традиції, Закон - це Закон Божий, що «влаштовує» світ, що задає недосконалій людині, всьому людству, напрям руху до досконалості, до ідеалу, до царства Благодаті. З такого погляду. Закон - це те, що передбачає Суб'єкт суб'єктне особисте ставлення. Таке особистісне “іпостасне” уявлення про закон народжується у давньоруській традиції під впливом перекладів слов'янською текстів Святого Письма, у яких грецьке νομος (ще з перекладу LXX) було тотожним багатозначному іудейському ТОРА (twrh) [9,44].

Але, якщо для іудейської традиції закон був вищою причиною і метою життя людини, то в християнстві він постає скоріше, як засіб, як межові знаки, кордони, які тільки спрямовують людину на шляху до Царства Божого, але ніколи не є метою або

сутністю цього шляху. Саме тому Апостол Павло називає закон “дєстоводителем до Христа”, а давньоруський книжник Іларіон у своєму відомому “Слові...” говорить, що “законъ бо предтеча бє і слуга благодати и истине, истина же и благодать слуга боудущему веку, жизни нетленной” [10, 79].

Тим самим, розуміння закону як Закону Божого формується у воіконовленні християнським світоглядом готових давньослов'янських форм і значень й стає у давньоруській традиції визначним для становлення нового християнського уявлення про Закон не як інституцію, але як онтологічний початок й одночасно, - завершення; як те, що готує й спрямовує світ до Царства Божого, до Царства Благодаті.

Примітки

1. Верещагин Е.М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминовтвораства // Вопросы языкознания. – 1982. – №6. – С.105-115.
2. Матхаузерова С. “Слово о Законе и Благодати” Иллариона и древнеславянская традиция // Контекст. 1990. Литературно-теоретические исследования. – М., 1990. – С.84-88.
3. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка: в 3-х тт. – Т.1 (А-О). – М., 1910-1914. – 679 с.
4. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: в 3-х т. – Т.2. – Ч.2. (П). – М., 1989. – 854-1802 стб, [2] с.
5. Словарь русского языка. XI-XVII вв. Вып.10 (Н-наягися). – М., 1983. – 327 с.
6. Словарь русского языка. XI-XVII вв. Вып. 7 (К-крагуярь). – М., 1980. – 403 с.
7. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986. – 312 с.
8. Хайдеггер М. Введение в метафизику. – СПб., 1998. – 301 с.
9. Безобразов К., еп. Водою и кровию и духом. Толкование на Евангелие от Иоанна. – Париж, 2001. – 251 с.
10. Молдован А.М. Слово о Законе и Благодати Иллариона. – К., 1984. – Первая редакция “Слова...” (список 1-591).- С.78-100.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006